

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 355.233.22:378.147:811.111(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15286432>

**Готовність майбутніх офіцерів Збройних Сил України
до міжнародної комунікації: сутність і структура**

Суслов Володимир Володимирович

Начальник кафедри іноземних мов, Військова академія (м. Одеса), м. Одеса,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0345-5364>

Прийнято: 02.12.2024 | Опубліковано: 22.12.2024

***Анотація.** У статті теоретично обґрунтовано сутність і структуру готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до міжнародної комунікації у професійній діяльності.*

***Мета** дослідження полягає у визначенні змістових характеристик цього феномена та розробленні структурної моделі, що забезпечує інтеграцію мовних, міжкультурних, комунікативних і операційних аспектів підготовки офіцерів для успішної взаємодії у багатонаціональному середовищі.*

***Методи.** Для досягнення поставленої мети застосовано аналіз нормативних документів у сфері військової освіти, критичний аналіз наукових джерел з питань міжкультурної комунікації, професійної підготовки та військової педагогіки, системно-структурний аналіз моделей компетентності, порівняльний аналіз міжнародних підходів до формування готовності офіцерського складу.*

Результати дослідження доводять, що готовність майбутніх офіцерів до міжнародної комунікації є інтегративною, динамічною якістю особистості, що охоплює когнітивно-лінгвістичний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-ціннісний і рефлексивно-оцінний компоненти. Для кожного з компонентів визначено зміст, функціональне призначення, критерії та показники сформованості. Обґрунтовано відповідність авторської структури сучасним вимогам до підготовки офіцерів, зокрема узгодження з положеннями міжнародних моделей розвитку міжкультурної комунікативної компетентності (ІСС), крос-культурної компетентності (ЗС) та військової міжкультурної компетентності (МЗС).

Висновки. Сформульоване теоретико-методологічне обґрунтування сутності та структури готовності до міжнародної комунікації створює підґрунтя для удосконалення системи професійної підготовки офіцерського складу у Збройних Силах України. Запропонована модель є концептуально сумісною з міжнародними підходами та може бути використана для розроблення навчальних програм, діагностичних інструментів і методичних рекомендацій щодо формування готовності майбутніх офіцерів до міжнародної комунікації у багатонаціональному безпековому середовищі.

Ключові слова: міжнародна комунікація; готовність офіцера; структура готовності; військова освіта; професійна підготовка; мовна підготовка; оперативна сумісність.

Readiness of Future Officers of the Armed Forces of Ukraine for International Communication: Essence and Structure

Volodymyr Suslov

Head of the Department of Foreign Languages Military Academy (Odesa), Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-0345-5364>

Abstract. *The article provides a theoretical substantiation of the essence and structure of future officers' readiness of the Armed Forces of Ukraine for international communication in professional activities.*

Objective. *The objective of the study is to define the conceptual foundations of readiness for international communication and to develop a structural model that integrates linguistic, intercultural, communicative, and operational components necessary for successful interaction in a multinational environment.*

Methods. *The research methodology includes the analysis of regulatory documents in military education, critical analysis of scientific sources on intercultural communication, professional training, and military pedagogy, system-structural analysis of competence models, and comparative analysis of international approaches to officer training.*

Results. *The study establishes that readiness for international communication is an integrative, dynamic personal quality encompassing cognitive-linguistic, operational-activity, motivational-value, and reflective-evaluative components. The content, functional purpose, evaluation criteria, and indicators for each component are identified. The developed model is correlated with the provisions of international models such as Intercultural Communicative Competence (ICC), Cross-Cultural Competence (3C), and Military Cross-Cultural Competence (M3C), ensuring its compatibility with the requirements for modern officer training.*

***Conclusions.** The formulated theoretical and methodological framework provides a basis for improving the system of professional education of Ukrainian Armed Forces officers. The proposed model aligns with both national regulatory requirements and international standards, and can be applied to the development of training programs, diagnostic instruments, and methodological recommendations for fostering future officers' readiness for international communication in multinational security environments.*

***Keywords:** international communication; officer readiness; readiness structure; military education; professional training; language training; operational interoperability.*

Постановка проблеми. В умовах повномасштабного збройного протистояння України і російської федерації критично зростає значення міжнародної взаємодії у сфері безпеки й оборони. Збройні Сили України (далі – ЗСУ) послідовно розширюють масштаби військового співробітництва, і українські військовослужбовці дедалі активніше залучаються до спільних операцій та навчань разом із представниками країн-партнерів [1]. Це зумовлює високі вимоги до рівня їхньої готовності до міжнародної комунікації (далі – МК). Під міжнародною комунікацією у межах цього дослідження розуміється цілеспрямована професійна взаємодія між військовослужбовцями – представниками різних країн, мов і культур, що здійснюється під час виконання спільних завдань у галузі безпеки й оборони та спирається на інтеграцію мовної, міжкультурної, комунікативної й операційної компетентностей.

Показовими є багатонаціональні заходи, в яких брали участь українські офіцери до початку повномасштабного вторгнення (зокрема, навчання Combined Resolve, Rapid Trident, Sea Breeze), а також у період активних бойових дій – операції INTERFLEX [2] і UNIFIER [3], підготовка підрозділів і військових

фахівців за кордоном, діяльність Інтернаціональних легіонів оборони України і Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (далі – МОУ). За цих умов формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до результативної міжмовної та міжкультурної взаємодії набуває стратегічної значущості як передумова успішного виконання оперативних завдань і досягнення взаємосумісності з силами країн-партнерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз чинних нормативно-правових актів і наукових досліджень вказує на необхідність формування готовності до МК у військових фахівців. У Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки акцентовано на розвитку МК та інтеграції у глобальний освітній простір [4, с. 5]. Політика МОУ у сфері військової освіти спрямована на досягнення інтеперабельності через модернізацію змісту підготовки, підвищення рівня мовної компетентності та розвиток міжкультурної обізнаності офіцерського складу [5, с. 3]. У Дорожній карті вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ встановлено цільовий рівень СМР 2 (за STANAG 6001) для офіцерів тактичної ланки [6, с. 12], а Концепція військової кадрової політики МОУ визначає необхідність формування лінгвістичних і комунікативних спроможностей для участі у багатонаціональних операціях [7, с. 40].

Питання готовності до МК також привертає увагу міжнародних освітньо-наукових програм, зокрема НАТО DEEP [8], що відображає перехід від вузько лінгвістичного розуміння мовної готовності до інтегрованого трактування, яке поєднує мовні, міжкультурні, операційні та рефлексивні компоненти [9; 10].

У науково-педагогічному дискурсі сформовано міждисциплінарні основи вивчення МК: модель міжкультурної комунікативної компетентності М. Байрама [11, р. 65], пірамідальна модель Д. Дірдорф [12, р. 243], модель розвитку міжкультурної чутливості М. Беннетта [13, р. 2], концепція навчання дорослих М. Ноулза [14] та досвідне навчання Д. Колба [15].

У вітчизняній науці проблема готовності до МК у військовому контексті розглядалася в працях Л. Гребенюк [16], В. Скрипнікової [17], Л. Канової [18], Н. Беньковської [19], В. Ягупова [20].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас аналіз наявних джерел виявляє брак системного визначення сутності готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК у професійній діяльності та відсутність теоретико-методологічного обґрунтування її структури. Зазначена концептуальна невизначеність перешкоджає ефективному формуванню цієї якості в системі професійної підготовки офіцерського складу. Відтак у межах даного дослідження вперше здійснено обґрунтування сутності готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК та розроблено її цілісну чотирикомпонентну структуру, що створює наукову основу для цілеспрямованого формування цієї характеристики у процесі підготовки військових фахівців."

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї статті є визначення сутності та теоретико-методологічне обґрунтування структури готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до міжнародної комунікації у професійній діяльності на основі аналізу стратегічних орієнтирів розвитку військової освіти, сучасних наукових підходів до міжкультурної комунікативної компетентності та узагальнення нормативних вимог до мовної, культурної й операційної взаємосумісності в багатонаціональному безпековому середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження.

1. Теоретико-методологічне обґрунтування сутності та структури готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації

Одним із ключових завдань цього дослідження є не лише з'ясування сутності поняття «готовність до міжнародної комунікації» у військовій професійній діяльності, а й формулювання логічно узгодженої, науково

обґрунтованої структури, яка б дозволила як її цілеспрямоване формування, так і діагностику у межах освітнього процесу ВВНЗ. У цьому контексті постає необхідність розгляду готовності як феномену в межах провідних психолого-педагогічних і міждисциплінарних підходів, а також узгодження з нормативно визначеними цілями мовної і професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ.

Базове поняття «готовність» у науковій традиції тлумачиться як інтеграція внутрішніх і зовнішніх чинників, що забезпечують здатність суб'єкта до ефективного виконання діяльності. У психолого-педагогічній парадигмі це явище визначається як система мобілізованих ресурсів особистості, що включає знання, вміння, установки, мотивацію та емоційно-вольову регуляцію [21]. Військова педагогіка надає поняттю додаткової конкретики: готовність до служби розглядається як динамічна, ситуативно зумовлена властивість офіцера діяти впевнено та результативно в умовах професійної діяльності, зокрема стресових і невизначених [20, с. 7–9].

У науковій літературі простежується низка підходів до структурування цього феномену. Зокрема, особистісно-діяльнісний підхід підкреслює єдність мотивації, ціннісних орієнтацій і досвіду діяльності. У межах функціонального підходу готовність трактується як стан, що забезпечує виконання професійних функцій відповідно до соціально-рольових очікувань. Результативний підхід акцентує на досягненні вимірюваних результатів і сформованих компетентностей як підсумковому прояві готовності. Акмеологічна перспектива інтерпретує готовність як показник найвищого рівня професіоналізму, пов'язаний з постійним саморозвитком і цілеспрямованістю [22, с. 51–54].

Для контексту МК особливого значення набувають комунікативний і міжкультурний підходи, які розглядають готовність через призму здатності взаємодіяти з представниками інших культур, долаючи мовні, соціальні й етнокультурні бар'єри [16; 18].

Компетентнісний підхід дозволяє трактувати готовність до МК як сукупність ключових знань, умінь, навичок, установок і особистісних характеристик, які забезпечують ефективну професійну взаємодію в багатонаціональному середовищі. Модель міжкультурної комунікативної компетентності М. Байрама [11], пірамідальна модель Д. Дірдорф [12] та модель розвитку міжкультурної чутливості М. Беннета [13] фокусуються на інтеграції когнітивних, мотиваційних, поведінкових і рефлексивних елементів, які забезпечують результативність комунікації у складному полікультурному контексті.

Аналогічні положення розкриваються в концепції досвідного навчання Д. Колба [15] та у принципах навчання дорослих М. Ноулза [14], які підкреслюють динамічність, саморефлексивність і мотиваційну зумовленість професійної готовності.

У військовій освіті провідною є позиція про те, що готовність до професійної діяльності формується на основі єдності особистісних якостей, функціональних навичок, професійної спрямованості та здатності до рефлексивного самовдосконалення. Моделі готовності до служби, запропоновані Н. Беньковською [19], В. Гончаром [22], Л. Гребенюк [16] та ін., ґрунтуються на багатокомпонентних структурах, які інтегрують мотиваційні, когнітивні, практичні й рефлексивні елементи, що свідчить про сталість такої структурної логіки у сучасній військово-педагогічній науці

Отже, аналіз ключових наукових підходів, закріплених у педагогіці, психології, військовій освіті та міжкультурній комунікації, створює теоретико-методологічне підґрунтя для формулювання авторського визначення готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації, а також для розроблення її логічно обґрунтованої структури як педагогічної системи.

2. Сутність та структура готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК

На основі попереднього теоретико-методологічного аналізу наукових підходів сформовано уявлення про готовність до міжнародної комунікації як складне міждисциплінарне явище, що інтегрує когнітивні, операційні, особистісні та рефлексивні складові. Водночас її специфіка як педагогічного об'єкта вимагає уточнення на рівні визначення та структури з урахуванням нормативних основ підготовки офіцерського складу.

У чинній національній нормативній базі сформульовано низку орієнтирів, які безпосередньо стосуються сутності готовності до МК. Зокрема, згідно з *Дорожньою картою вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ* офіцери тактичної ланки мають досягти рівня не нижче СМР 2 як мінімального для забезпечення професійної діяльності [6]. Водночас у *Концепції військової кадрової політики МОУ на період до 2028 року* наголошено на необхідності забезпечити підготовку військових фахівців, необхідну «для впровадження політик і стандартів НАТО та ефективної участі у заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та навчання за кордоном» [7, с. 40]. У *Каталозі військово-професійних компетентностей* зазначено, що офіцер має бути здатним «здійснювати професійну діяльність спільно з представниками держав-членів НАТО» [23]. Це передбачає не лише мовну компетентність, а й володіння міжкультурними знаннями, навичками командної взаємодії та професійної гнучкості.

Спираючись на зазначені положення та результати порівняльного аналізу у межах попереднього підпункту, готовність майбутніх офіцерів Збройних Сил України до міжнародної комунікації у професійній діяльності визначаємо як інтегративну, динамічну якість особистості, що виявляється у здатності ефективно використовувати іноземну мову та міжкультурні знання, застосовувати професійні комунікативні навички, діяти відповідно до власних

мотивів і ціннісних орієнтацій, а також критично оцінювати й постійно вдосконалювати свою комунікативну діяльність у багатонаціональному військовому середовищі.

Ця готовність:

- формується в процесі навчання, професійної діяльності та практичного досвіду;
- базується на поєднанні іншомовної компетентності, міжкультурної обізнаності, комунікативних навичок;
- передбачає наявність ціннісно зумовленої мотивації до міжкультурної взаємодії та сформованої рефлексивної здатності до саморозвитку.

У порівнянні з вузько функціональним трактуванням мовної готовності (як відповідності певному мовному рівню), запропоноване визначення дозволяє осмислювати її як цілісну педагогічну систему, орієнтовану на забезпечення оперативної ефективності, адаптивності та гуманітарної стійкості офіцера в умовах багатокультурного професійного середовища.

Відповідно до цього розуміння, готовність до МК постає структурно організованим утворенням, що охоплює чотири провідні компоненти, які відповідають виокремленим у визначенні ключовим здатностям:

- 1) когнітивно-лінгвістичний;
- 2) операційно-діяльнісний;
- 3) мотиваційно-ціннісний;
- 4) рефлексивно-оцінний.

Кожен із них виконує специфічну функцію в системі підготовки майбутнього офіцера і буде детально охарактеризований у наступному підпункті.

3. Компоненти готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК

Когнітивно-лінгвістичний компонент виконує функцію базового інтелектуально-мовного підґрунтя готовності офіцерів до МК, оскільки забезпечує сформованість знань, мовленнєвих навичок і культурної обізнаності, необхідних для професійної взаємодії в полікультурному середовищі [20]. Його зміст включає:

- володіння іноземною мовою відповідно до стандарту STANAG 6001 [6; 10];
- знання військово-професійної іншомовної термінології та фразеології, розуміння фонових знань і культурних реалій [18];
- здатність адаптувати мовленнєву поведінку до умов багатонаціональної взаємодії [11; 12].

Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ встановлює цільовий рівень мовної компетентності (СМР 2), що має забезпечити виконання службових обов'язків у міжнародному середовищі [6]. Крім того, зміст компонента тісно пов'язаний із поняттям міжкультурної комунікативної компетентності (МКК), що передбачає поєднання когнітивної (знаннєвої), лінгвістичної та соціокультурної підготовки [11]. Міжкультурна обізнаність дозволяє уникати непорозумінь і знижує ризики порушення комунікативного контакту у відповідальних ситуаціях: від спільного планування дій і ухвалення рішень у багатонаціональних структурах – до міжособистісної комунікації з представниками інших країн.

З огляду на зміст компонента, діагностика його сформованості має здійснюватися за такими індикаторами:

- володіння іноземною мовою відповідно до STANAG 6001;
- володіння іншомовною військово-професійною термінологією та фразеологією;

- міжкультурна обізнаність.

На практиці цей компонент проявляється, коли офіцер веде комунікацію під час заходів міжнародного військового співробітництва (далі – МВС) та спілкування з іноземними колегами без допомоги перекладача.

Таким чином, когнітивно-лінгвістичний компонент забезпечує знаннево-комунікативну основу готовності офіцера до МК, формуючи підґрунтя для ефективної взаємодії у багатонаціональному середовищі.

Операційно-діяльнісний компонент відображає здатність майбутнього офіцера ЗСУ ефективно реалізовувати МК у процесі виконання службових завдань у багатонаціональному військовому середовищі. Його функціональне призначення полягає у забезпеченні практичного вміння застосовувати іноземну мову в реальних професійних ситуаціях – під час службової взаємодії з іноземними колегами, участі у заходах міжнародного співробітництва, виконанні завдань в складі інтернаціональних підрозділах тощо.

Зміст компонента охоплює:

- здатність використовувати іноземну мову в оперативному контексті (команди, радіообмін, документообіг, усне і письмове звітування);
- адаптацію мовленнєвої поведінки до конкретної ситуації спілкування, з урахуванням ролей, культурних особливостей, функціональних обов'язків;
- вміння ефективно взаємодіяти в складі багатонаціональних підрозділів і штабів, у межах командно-штабних навчань або під час бойової підготовки із залученням іноземних інструкторів.

Нормативним підґрунтям реалізації цього компонента є положення *Концепції військової кадрової політики МОУ (2023)*, де акцентується на необхідності формування «лінгвістичних і комунікативних спроможностей для участі у багатонаціональних операціях» [7]. У *Каталозі військово-професійних*

компетентностей військових фахівців офіцеру тактичного рівня прямо приписується «здатність здійснювати професійну діяльність спільно з представниками держав-членів НАТО» [23].

Діагностика сформованості цього компонента здійснюється за такими критеріями:

- здатність вирішувати професійні завдання засобами іноземної мови;
- адаптивність комунікативної поведінки у міжнародному контексті;
- здатність до командної роботи у міжнародному контексті.

На практиці операційно-діяльнісний компонент проявляється, коли офіцер виконує службові завдання у багатонаціональному середовищі, зокрема у складі інтернаціональних військових підрозділів, застосовує уніфіковану іншомовному професійну термінологію та фразеологію, дотримується мовленнєвого протоколу.

Таким чином, операційно-діяльнісний компонент виступає інструментальним ядром готовності до МК, забезпечуючи її реалізацію у межах професійної діяльності офіцера ЗСУ в багатонаціональному середовищі.

Мотиваційно-ціннісний компонент забезпечує внутрішню готовність офіцера до міжкультурної взаємодії, формування позитивної мотивації до співпраці з іноземними партнерами та стійких ціннісних орієнтацій. Його функціональне призначення полягає у спрямуванні особистості майбутнього офіцера ЗСУ на активну участь у заходах міжнародного військового співробітництва та професійній взаємодії у багатонаціональному середовищі.

Зміст компонента охоплює:

- мотивацію до участі в заходах міжнародного співробітництва (включаючи підготовку за кордоном, обмін досвідом, участь у спільних багатосторонніх проєктах тощо);

- систему ціннісних орієнтацій, що включає патріотизм, культурну емпатію, відкритість до культурного різноманіття, готовність до партнерства;
- позитивне ставлення до багатонаціонального середовища та готовність діяти в ньому як представник України.

Теоретичним підґрунтям виступає теорія самодетермінації (*Self-Determination Theory*) Е. Десі та Р. Раяна, згідно з якою ефективна взаємодія можлива лише за умови наявності внутрішньої (автономної) мотивації, яка базується на задоволенні трьох базових потреб: автономії, компетентності та причетності [24]. У військовій освіті ці положення корелюють з настановами *Концепції військової кадрової політики МОУ* [7] та *Каталогу військово-професійних компетентностей* [23], де серед обов'язкових спроможностей фіксується відкритість до міжнародної взаємодії.

Діагностика сформованості цього компонента здійснюється за такими критеріями:

- мотивація до участі у міжнародній взаємодії;
- позитивне ставлення до багатонаціонального співробітництва;
- відкритість до культурного різноманіття.

На практиці мотиваційно-ціннісний компонент проявляється, коли військовий фахівець ініціює іншомовне спілкування під час багатонаціональних заходів, запитує зворотний зв'язок, демонструє інтерес до досвіду партнерів і прагне підтримати взаєморозуміння на основі спільних цінностей.

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент є критично важливою умовою МК офіцера, адже визначає глибину внутрішнього прийняття, орієнтацію на партнерство і стабільність професійної поведінки у багатонаціональному середовищі.

Рефлексивно-оцінний компонент виконує функцію забезпечення здатності офіцера до самоспостереження, самокорекції та критичного

оцінювання власної комунікативної поведінки, що є необхідною умовою безперервного професійного зростання в умовах міжнародної взаємодії. Його зміст полягає у здатності усвідомлювати власні дії у процесі МК, аналізувати досвід спілкування, враховувати зворотний зв'язок та ухвалювати рішення щодо вдосконалення комунікативної практики.

Зміст компонента охоплює:

- рефлексивний аналіз ситуацій міжнародної взаємодії, з урахуванням фонових знань, ролей і контексту;
- критичне осмислення мовленнєвих дій, що дозволяє виявити сильні та слабкі сторони власної комунікативної поведінки;
- готовність приймати конструктивний зворотний зв'язок і коригувати мовленнєву стратегію.

Теоретичним підґрунтям цього компонента виступають концепція рефлексивної практики Д. Шона [25] та модель навчання через досвід Д. Колба [15], в якій етап рефлексивного спостереження відіграє ключову роль у структуруванні набутого досвіду та формуванні нових поведінкових рішень. У військовій освіті такі підходи втілюються у форматі аналізу проведених дій (АПД), що застосовується як обов'язковий елемент підготовки і діяльності у ЗСУ [26]. На важливості формування рефлексивності як професійної якості наголошують також сучасні наукові дослідження [16–19; 22].

Діагностика сформованості цього компонента здійснюється за такими критеріями:

- здатність до рефлексивного аналізу досвіду міжнародної комунікації;
- здатність до критичного мислення у міжнародному контексті;
- здатність враховувати зворотний зв'язок у процесі самовдосконалення.

На практиці цей компонент проявляється, коли офіцер після проведення англomовного брифінгу бере участь у АПД виявляє помилки у власній

комунікації, приймає зворотний зв'язок і коригує мовну поведінку під час наступних спільних дій.

Таким чином, рефлексивно-оцінний компонент є ключовим чинником самокорекції: саме рефлексія створює умови для вдосконалення когнітивних, операційних та мотиваційних аспектів діяльності, забезпечуючи цілісність формування готовності до міжнародної комунікації.

4. Узгодженість авторської структури з міжнародним досвідом

Авторська структура готовності офіцерів ЗСУ до МК, що включає когнітивно-лінгвістичний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-оцінний компоненти, узгоджується з актуальними концептуальними підходами до підготовки офіцерського складу в країнах НАТО. Її зміст корелює з сучасними підходами до формування іншомовної комунікативної та міжкультурної компетентностей у збройних силах США, Великої Британії, Канади, Норвегії та інших провідних країн-партнерів України. У зазначених державах підготовка офіцерів передбачає розвиток знань, навичок, мотиваційних установок та рефлексивних здібностей, необхідних для ефективної взаємодії у багатонаціональному середовищі. Це підтверджується як офіційними освітніми програмами, так і практиками підготовки до миротворчих, навчальних і бойових завдань у межах багатостороннього військового співробітництва [27-32].

Когнітивно-лінгвістичний компонент відповідає знаньовому блоку у структурах моделей ЗС (*Cross-Cultural Competence*), ICC (*Intercultural Communicative Competence*), М. Байрама та підходах мовної взаємосумісності НАТО. У документах Альянсу прямо зазначено, що володіння іноземною мовою (англійською) є критичною умовою взаємодії на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях [27; 28]. Зі свого боку крос-культурна компетентність визначається як поєднання культурних знань, мовної грамотності та розуміння

культурного розмаїття [11]. Подібний підхід реалізовано у Великій Британії: у Королівській військовій академії Сандгерст навчаються курсанти з понад 50 країн, що створює унікальне багатокультурне середовище [29]. У ЗС Канади підготовка військових фахівців передбачає набуття ними високого рівня мовної компетентності і розуміння особливостей культури [30]. Польща, інтегруючись до НАТО, стандартизувала систему мовної підготовки відповідно до STANAG 6001, а Бюро міжнародної мовної координації (BILC) координує спільні зусилля союзників у цій сфері [28].

Операційно-діяльнісний компонент відображає практичний вимір здатності діяти у міжнародному середовищі. У США цей вимір розкривається в рамках моделі ЗС як здатність швидко орієнтуватися в культурно неоднорідному середовищі й ефективно діяти для досягнення поставленої мети [10]. Такий підхід реалізується, зокрема, у програмах мовного інституту DLI (Defense Language Institute), де підготовка офіцерів поєднує мовне та комунікативне тренування у міжкультурних ситуаціях. В Академії оборони США NDU (National Defense University) активно впроваджуються форми спільного навчання з іноземними офіцерами. У Британській програмі INTERFLEX, яка реалізується в Україні, українські військовослужбовці взаємодіють з інструкторами з різних країн, відпрацьовуючи здатність до швидкої адаптації у змінному культурному та мовному контексті [1–3; 6].

Мотиваційно-ціннісний компонент узгоджується з афективними установками, які лежать в основі міжнародних моделей ЗС та МЗС (*Military Cross-Cultural Competence*). У цих моделях особливу увагу приділено розвитку таких характеристик, як відкритість, допитливість, толерантність, готовність до співпраці – як передумов для ефективної взаємодії у багатонаціональних підрозділах. У ЗС Канади реалізується політика створення інклюзивного середовища, що сприяє згуртованості підрозділів. У військовій підготовці США

та Великої Британії активно застосовуються модулі етичного лідерства та культурної чутливості під час підготовки до розгортання у миротворчих місіях [10; 30].

Рефлексивно-оцінний компонент відображає здатність офіцера аналізувати власні дії в умовах міжнародної взаємодії, виявляти помилки і змінювати стратегії поведінки. У моделі ІСС М. Байрама цей аспект описаний як «критична культурна свідомість» (*critical cultural awareness*), що є завершальним етапом міжкультурної підготовки [11]. У моделі ЗС аналогом є *cultural self-awareness* – здатність до самоспостереження, оцінки впливу культурних чинників і самокорекції [30]. У програмах навчання офіцерів США та НАТО обов'язковим елементом є ААР (*After Action Review*), що дозволяє системно опрацьовувати досвід і вдосконалювати комунікативні дії в багатонаціональному середовищі [10].

Таким чином, авторська модель готовності офіцерів ЗСУ до міжнародної комунікації є не лише педагогічно обґрунтованою, а й концептуально сумісною з підходами, які застосовуються у військовій освіті країн-партнерів. Її структура узгоджується з елементами провідних міжнародних моделей (ЗС, ІСС, МЗС), що підтверджує її практичну релевантність, інтеграційний потенціал та нормативну легітимність у системі підготовки офіцерського складу до дій у глобальному безпековому середовищі.

Таблиця 1.

Співвіднесення компонентів авторської структури готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК у професійній діяльності з міжнародними моделями підготовки

Компонент авторської моделі готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до МК	Відповідники в міжнародних моделях
Когнітивно-лінгвістичний	Knowledge: cultural knowledge, language literacy (3C); savoirs – country-specific and linguistic knowledge (ICC) [11; 27; 28; 29; 30]
Операційно-діяльнісний	Skills: behavioural adaptability in intercultural contexts (3C); skills of interaction (ICC) [11; 29; 30; 31]
Мотиваційно-ціннісний	Attitudes: openness, tolerance, curiosity, motivation (3C, M3C); savoir être – empathy, respect (ICC) [24; 29; 30]
Рефлексивно-оцінний	Self-awareness, critical cultural awareness (AAR, 3C, ICC, M3C) [11; 25; 30; 32]

Висновки. У статті теоретично обґрунтовано сутність та структуру готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до міжнародної комунікації у професійній діяльності. Запропоновано авторське визначення цього феномена як інтегративної, динамічної якості особистості, що включає мовну, комунікативну, операційну, мотиваційну та рефлексивну складові. На цій основі визначено чотири ключові компоненти готовності: когнітивно-лінгвістичний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-ціннісний і рефлексивно-оцінний.

Структура моделі узгоджується з положеннями чинних нормативно-правових документів у сфері військової освіти, зокрема *Дорожньої карти вдосконалення мовної підготовки, Концепції військової кадрової політики та Каталогу військово-професійних компетентностей*. Кожен із компонентів має чітке функціональне навантаження, визначені критерії та показники, що

забезпечує можливість цілеспрямованого педагогічного впливу та діагностики рівня сформованості готовності до міжнародної комунікації. Узгодженість авторської моделі з міжнародними підходами підготовки офіцерів країн НАТО засвідчує її потенціал до інтеграції в євроатлантичний безпековий простір.

Наукова новизна статті полягає в уточненні понятійного апарату та структурної моделі готовності офіцера до МК, зокрема у виокремленні чотирьох взаємопов'язаних компонентів, які охоплюють не лише мовну й когнітивну підготовку, а й операційну, мотиваційну та рефлексивну сфери діяльності.

Отримані результати можуть бути використані у процесі розроблення навчальних програм, змістового наповнення мовної і фахової підготовки, створення інструментів педагогічної діагностики готовності до МК, а також при плануванні курсів підготовки до участі в заходах МВС.

Перспективами подальших досліджень є: розроблення банку діагностичних інструментів для кожного компонента моделі готовності до міжнародної комунікації; вивчення проявів і змін сформованої готовності до МК у процесі виконання службових завдань, зокрема в умовах багатонаціонального середовища або під час ведення бойових дій у складі інтернаціональних частин і підрозділів; педагогічне моделювання ефективних умов інтеграції компонентів готовності до навчальних дисциплін; емпірична перевірка валідності авторської структури шляхом її адаптації до різних категорій військових фахівців (курсанти, офіцери, слухачі курсів підвищення кваліфікації); розроблення нормативно-методичних підходів до впровадження моделі формування готовності до МК в систему військової освіти України.

Список використаних джерел

1. NATO. Relations with Ukraine. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm (дата звернення: 01.12.2024).

2. Healey J. UK to extend training programme for Ukrainian Armed Forces personnel throughout 2025. GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/government/news/uk-to-extend-training-programme-for-ukrainian-armed-forces-personnel-throughout-2025> (дата звернення: 01.12.2024).
3. Government of Canada. Operation UNIFIER. URL: <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html> (дата звернення: 01.12.2024).
4. Кабінет Міністрів України. Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки : розпорядження від 23.02.2022 № 286-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p#Text> (дата звернення: 01.12.2024).
5. Міністерство оборони України. Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти. Київ: МОУ, 2021. 22 с. URL: https://www.mil.gov.ua/content/education/politika_mou_osvita.pdf (дата звернення: 01.12.2024).
6. Міністерство оборони України. Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України (на 2021–2025 роки). Київ: МОУ, 2021. 48 с. URL: https://www.mil.gov.ua/content/education/doroznya_karta_2021.pdf (дата звернення: 01.12.2024).
7. Міністерство оборони України. Концепція військової кадрової політики в системі Міністерства оборони України на період до 2028 року : наказ від 27.12.2023 № 637/нм. URL: https://www.mil.gov.ua/content/tenders/konceptcia_kadr_29012024.pdf (дата звернення: 01.12.2024).
8. Jolicoeur P. Defense education enhancement program in Ukraine: The limits of NATO's education program. Connections. 2018. Vol. 17, No 3. P. 109–119. DOI: <https://doi.org/10.11610/Connections.17.3.08>.

9. Abbe A. Evaluating military cross-cultural training programs. Expeditions with MCUP. 2021. DOI: <https://doi.org/10.36304/ExpwMCUP.2021.06>.
10. Rosson S. D. Using elements of professional military education to develop cognitive interoperability among multinational military officers: A case study : doctoral dissertation. Lynchburg: Liberty University, 2022. 179 p. URL: <https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/3742> (дата звернення: 01.12.2024).
11. Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence: Revisited. Rev. ed. Bristol: Multilingual Matters, 2020. 200 p.
12. Deardorff D. K. Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education. 2006. Vol. 10, No 3. P. 241–266. DOI: <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>.
13. Bennett M. J. Developmental model of intercultural sensitivity. The international encyclopedia of intercultural communication / ed. by Y. Y. Kim. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. P. 1–5. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118783665.ieicc0182>.
14. Knowles M. S. The modern practice of adult education: Andragogy versus pedagogy. New York: Cambridge Books, 1984. 400 p.
15. Kolb D. A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984. 256 p.
16. Гребенюк Л. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького. Київ, 2019. 264 с.
17. Скрипнікова В. О. Розвиток міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління у професійній підготовці : дис. ... д-ра філософії з освіт., пед. наук : 011. НУОУ. Київ, 2023. 328 с.

18. Канова Л. П. Теоретичні та методичні засади професійної іншомовної підготовки офіцерів ЗСУ за стандартами НАТО: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2024. 523 с.

19. Беньковська Н. Б. Сутність та структура професійної комунікативної готовності майбутніх офіцерів ВМС ЗС України. Наукові інновації та передові технології. 2024. № 2(30). С. 1027–1035. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-2\(30\)-1027-1035](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-2(30)-1027-1035).

20. Ягупов В. В. Військова педагогіка та психологія : підручник : у 2 т. Т. 1. Київ: НУОУ, 2024. 396 с.

21. Гуркова Т. В. Дефініція поняття «готовність» у психолого-педагогічній літературі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2020. Вип. 2(47). С. 317–329. DOI: <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2020.09/317-329>.

22. Гончар В. В. Формування готовності офіцерів до здійснення мовної підготовки у військових частинах Національної гвардії України : дис. ... д-ра філософії з педагогіки : 011. Донбаський держ. пед. ун-т. Слов'янськ, 2024. 278 с.

23. Міністерство оборони України. Каталог військово-професійних компетентностей військових фахівців офіцерського, сержантського і старшинського складу. Київ: МОУ, 2024. 78 с.

24. Deci E. L., Ryan R. M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*. 2000. Vol. 55, No 1. P. 68–78. DOI: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>.

25. Schön D. A. *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York: Basic Books, 1983. 374 p.

26. ВКДП 7-00(162)01.01. Тимчасова інструкція “З вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України” : затв. наказом Генерального штабу ЗС України від 15.07.2020 № 56. Київ: МОУ, 2020. 40 с. URL:

https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/2_%D0%92%D0%9A%D0%94%D0%9F-7-0016201.01-%D0%A2%D0%98%D0%9C-%D0%86%D0%9D-%D0%97-%D0%92%D0%92%D0%94-%D0%A3-%D0%97%D0%A1%D0%A3.pdf (дата звернення: 01.12.2024).

27. Crossey M. Improving linguistic interoperability. NATO, 2005. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_22033.htm (дата звернення: 01.12.2024).

28. Bureau for International Language Co-ordination (BILC). Mission and vision. NATO BILC, 2024. URL: <https://natobilc.org> (дата звернення: 01.12.2024).

29. British Army. International engagement – Royal Military Academy Sandhurst. URL: <https://www.army.mod.uk/support-and-training/our-schools-and-colleges/rma-sandhurst/international-engagement> (дата звернення: 01.12.2024).

30. Selmeski B. R. Military cross-cultural competence: Core concepts and individual development. Kingston (ON): Royal Military College of Canada, 2007. 46 p. (Occasional Paper Series, No. 1).

31. Skilleås H. K., Grande B. Language lessons learned? NATO requirements and Norwegian officer cadets. Scandinavian Journal of Military Studies. 2024. Vol. 7, No 1. P. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.31374/sjms.2024.1>.

32. Masakowski Y. R., Petersen M. J., Gosling E. Leader development for NATO multinational military operations. URL: https://research.fak.dk/view/pdfCoverPage?instCode=45FBI_INST&filePid=1342140990003741&download=true (дата звернення: 01.12.2024).